

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe.....	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QUV-TARBIYA JARAYONIDA MASHQ DAFTARINING O'RNI VA AHAMIYATI

Bo'ronova Maftuna Valijon qizi

Navoiy davlat universiteti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida mashq daftarlarining o'quvchilar bilimini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va darslik bilan uyg'un ishlashdagi o'rni yoritilgan. Ayniqsa, matematika darsligi asosida olib borilgan tahlillar orqali mashq daftari ta'lim-tarbiyadagi samaradorlikka qanday ta'sir qilishi ochib berilgan. Metodik yondashuvlar, amaliy kuzatuvlar va mavjud adabiyotlar tahlili asosida ilmiy asoslangan xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: mashq daftari, boshlang'ich ta'lim, matematika darsligi, metodika, bilim mustahkamlash.

Abstract: This article explores the role of workbooks in primary education, their significance in reinforcing students' knowledge, developing practical skills, and working in harmony with textbooks. Special emphasis is placed on the mathematics textbook as a case study to analyze how workbooks contribute to the effectiveness of the educational process.

Key words: workbook, primary education, mathematics textbook, methodology, knowledge reinforcement.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль рабочих тетрадей в системе начального образования, их значение для закрепления знаний учащихся, развития практических навыков и согласованного использования с учебником. Особое внимание уделено учебнику математики, на основе которого проведён анализ влияния рабочих тетрадей на эффективность учебно-воспитательного процесса.

Ключевые слова: рабочая тетрадь, начальное образование, учебник математики, методика, закрепление знаний.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim jarayonining uzluksizligi va sifatini ta'minlashda boshlang'ich ta'lim muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, ta'limning ilk bosqichida o'quvchilarda mustahkam bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish zarurati ortib bormoqda. Bunda darslik, o'qituvchi kitobi, mashq daftari kabi ta'lim vositalari muhim ahamiyat kasb etadi. Shulardan mashq daftarining o'rni alohida e'tiborga loyiq. Zero, u o'quvchilarning mustaqil ishlash, bilimlarni amaliyotda qo'llash, darslikdagi nazariy bilimlarni mustahkamlash vositasi hisoblanadi. Ayniqsa, matematika fani kabi aniq fanlarda o'quvchilarning mantiqiy tafakkuri, hisoblash malakasi va muammoli vazifalarni hal qilish ko'nikmasini rivojlantirishda mashq daftarining o'rni beqiyosdir.

Boshlang'ich sinf matematika darsliklari bilan birgalikda ishlab chiqilgan mashq daftarlari orqali o'quvchilar nafaqat bilimlarni chuqurlashtiradi, balki mustaqil fikrlash, tahlil qilish va masalalarni hal qilish qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Mazkur maqolada aynan boshlang'ich sinf matematika darsligi misolida mashq daftari vositasida olib borilayotgan o'quv-tarbiya jarayonining samaradorligi, uning afzalliklari va dolzarb muammolari yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogik adabiyotlarda mashq daftarlari haqida ko'plab fikr-mulohazalar mavjud. Abduqodirova H. (2017) o'z tadqiqotlarida boshlang'ich ta'limda mashq daftarlarining o'quvchilarning faolligini oshirishdagi rolini alohida ta'kidlaydi (s. 42–47). Karimova A. (2020) mashq daftarlari yordamida bilimlarni chuqurlashtirish va mustaqil fikrlashni rivojlantirish usullarini bayon qiladi (s. 68–74). Mavlonov N. (2019) esa mashq daftari yordamida o'quvchilarga individual yondashuv asosida ta'lim berish samaradorligini tahlil qilgan (s. 55–60).

Shuningdek, xorijiy adabiyotlarda ham workbooks haqida ko'plab tadqiqotlar mavjud bo'lib, ular orqali o'quvchilar mustaqil ishlashga o'rganadi, bilimlarni chuqurroq o'zlashtiradi. Masalan, Smith L. (2015) workbooks' role in math education is explained in terms of cognitive development and skill enhancement.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Matematika darslarida mashq daftarining o'rni va ahamiyati juda katta, chunki u o'quvchilarning matematik ko'nikmalarini mustahkamlash va rivojlantirishda asosiy vosita hisoblanadi. Mashq daftari quyidagi jihatlarda ahamiyatga ega: mashq daftarida bajariladigan ishlar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Bu jarayonda o'quvchilar matematik masalalarni yechish orqali o'z bilimlarini mustahkamlaydilar va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Har bir mashqning bajarilishi o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantiradi va ular matematikani nafaqat nazariy, balki amaliyotda qo'llashni o'rganadilar. Mashq daftarining yordamida o'quvchilar darsda o'rganilgan materialni qayta ko'rib chiqadilar va o'zlashtirgan bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Takrorlash va mashq qilish – bu o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirish va mustahkamlash uchun eng samarali usullardan biridir. Mashqlarni doimiy ravishda bajarayotgan o'quvchilar matematik masalalarga tezda yechim topishni o'rganadilar.

Mashq daftarida bajariladigan masalalar o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantiradi. O'quvchilar har xil turdagi masalalar orqali matematik muammolarni yechish, yangi usullarni qo'llashni o'rganadilar. Mashqlarni o'ziga xos usulda bajarish o'quvchilarda kreativlikni va mavjud bilimlarni yangi vaziyatda qo'llash qobiliyatini shakllantiradi. Mashq daftari orqali o'quvchilar matematikada kerakli nazariy va amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradilar, masalan: arifmetik amallarni tez bajarish, geometrik shakllar va figuralar bilan ishlash, algebraik tenglamalarni yechish kabi. Bu ko'nikmalar o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirib, ularga turli masalalarni o'zlashtirish va yangi bilimlarni olish imkonini beradi. Mashq daftarining asosiy ahamiyatlaridan biri shundaki, u o'quvchilarga o'z-o'zini baholash va o'zlashtirish jarayonini kuzatish imkonini beradi.

O'quvchi o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, qanday mashqlarni ko'proq takrorlash kerakligini bilib oladi. O'quvchilar o'zlari yangi bilimlarni o'zlashtirishda samarali yondashuvlarni sinab ko'rishlari mumkin. O'qituvchi uchun mashq daftarlarining nazorat qilish imkoniyati juda muhim. U o'quvchilarning matematikani qanday o'rganayotganini va qaysi joylarda qiyinchilikka duch kelayotganini ko'rib, darslarni shunga mos ravishda tuzishi mumkin. Mashq daftarlarida o'quvchilarning xatolari va zaif joylari aniqlanib, bu o'qituvchi tomonidan individual yordam ko'rsatish uchun bir necha imkoniyatlarni yaratadi. Matematikada bilimlarni mustahkamlash va natijaga erishish mashq va takrorlash orqali amalga oshadi. Mashq daftarida bajarilgan vazifalar o'quvchilarda ishonch va muvaffaqiyat hissini uyg'otadi, chunki ular mashqlarni samarali va o'z vaqtida bajarishga odatlanadilar.

Yakuniy natijani baholashda mashq daftarining roli juda katta – o'quvchilarning qanday o'rganganliklari va qaysi mavzularda kamchiliklari borligini aniqlashda alohida ahamiyatga ega. Matematika darslarida mashq daftari o'quvchilarning matematik ko'nikmalarini rivojlantirish, ularni mustahkamlash va o'zlashtirish jarayonini samarali tashkil etishda juda muhim vosita hisoblanadi. U o'quvchilarga mustaqil ishlash, muammolarni yechish va kreativ yondashuvni rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, mashq daftari o'qituvchiga o'quvchilarning bilim darajasini baholash, ularga individual yordam ko'rsatish imkoniyatini yaratadi. Natijada, mashq daftari – bu o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish, bilimlarni mustahkamlash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdagi asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf matematika darsliklariga moslab ishlab chiqilgan 4 qismli mashq daftarlari har bir sinf (1–4-sinf) uchun o'quv yiliga mo'ljallangan bo'lib, o'quvchilarning bosqichma-bosqich bilim olishini ta'minlaydi.

Quyida ushbu mashq daftarlari haqida to'liq ma'lumot va tahliliy yondashuv keltirilgan: boshlang'ich sinf matematika faniga oid mashq daftarlari 4 qismga bo'linadi:

- 1-qism – sentabr-oktabr oylari uchun;
- 2-qism – noyabr-dekabr oylari uchun;
- 3-qism – yanvar-mart oylari uchun;
- 4-qism – aprel-may oylari uchun.

Har bir qismda sinf darsligidagi mavzularga mos ravishda mashqlar, topshiriqlar, masalalar, mantiqiy savollar va ko'nikmani mustahkamlovchi vazifalar joylashtirilgan. Ushbu mashq daftarlari darslikning amaliy qo'shimchasi hisoblanadi. Quyida 3-sinf mashq daftarining ayrim topshiriqlari bilan tanishasiz.

1-BOB. 1-DARS. UCH XONALI SONLAR

1. So'qor belgisi o'rnidagi sonlarni topamiz va ularni so'zlar bilan yozamiz.

2. Sonlarni o'qiyamiz va raqamlar bilan yozamiz:

- bir yuz yetmish ikki;
- bir yuz sakson to'rt;
- ikki yuz to'qqiz;
- ikki yuz ellik bir;
- ikki yuz oltmish.

3. Berilgan sonlardan oldingi va keyingi sonlarni yozamiz.

___ ___ ___ 99 ___ ___ ___
 ___ ___ ___ 123 ___ ___ ___
 ___ ___ ___ 150 ___ ___ ___

4. Sarvar yog'ochni 1 minutda 2 ga bo'lishi mumkin. U yog'ochni 6 qismga bo'lmoqchi. Sarvar necha minutda buni udalay oladi?

3

2-BOB. 1-DARS. 1000 ICHIDA SONLARNI QO'SHISH USULLARI

1. Noma'lum tarkibiy qismlarni topamiz.

- 1) $980 + \underline{\quad} = 1000$ 2) $\underline{\quad} + 620 = 1000$
 3) $\underline{\quad} + 250 = 1000$ 4) $310 + \underline{\quad} = 1000$
 5) $\underline{\quad} + 240 = 1000$ 6) $\underline{\quad} + 90 = 1000$
 7) $570 + \underline{\quad} = 1000$ 8) $89 + \underline{\quad} = 1000$

2. Namuna asosida tushib qolgan sonlarni toping.

3. Bog'bon 37 tup ko'chat payvand qilganidan keyin yana 63 tup ko'chat qoldi. Bog'bon hammasi bo'lib necha tup ko'chat payvandlashi kerak?

15

3-BOB. 11-DARS. UCH XONALI SONNI BIR XONALI SONGA KO'PAYTIRISH

1. Hisoblaymiz.

- $237 \times 4 = \underline{\quad}$ $145 \times 6 = \underline{\quad}$ $142 \times 7 = \underline{\quad}$
 $126 \times 3 = \underline{\quad}$ $235 \times 4 = \underline{\quad}$ $435 \times 2 = \underline{\quad}$
 $408 \times 2 = \underline{\quad}$ $157 \times 5 = \underline{\quad}$

2. Rasmdagi a bilan a ni, b bilan b ni va c bilan c ni shunday tutashtiringki, tutashtiruvchi chiziqlar o'zaro kesishmasin va kvadratdan tashqariga ham chiqmasin.

3. "Jajji, zukko kitobxon" tanlovining shahar bosqichida 102 ta maktab jamoalari ishtirok etmoqda. Agar har bir jamoada 6 nafardan ishtirokchi bo'lsa, tanlovda jami necha nafar ishtirokchi qatnashmoqda?

4. Mulohaza to'g'rimi?

2 4

100 30 7 200 10 7

$2 \times 137 = \underline{\quad}$ $137 \times 2 = \underline{\quad}$
 $217 \times 4 = \underline{\quad}$ $4 \times 217 = \underline{\quad}$

45

4-BOB. 5-DARS. KASR HAQIDA TUSHUNCHA

1. Mos kasrlarni yozamiz.

2. Son nuridagi bo'laklarga mos keluvchi kasrlarni yozamiz.

3. Mos kasrlarni yozamiz: a) $\frac{4}{8}$; b) $\frac{2}{6}$; c) $\frac{6}{6}$; d) $\frac{6}{12}$.

4. Shakllarga mos keluvchi kasrlarni yozamiz.

70

Ko'rib turganingizdek, mashq daftaridagi misol va masalalar qiziqarli, o'quvchini o'ziga jalb etuvchi ranglar va rasmlardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kuzatuvlar va tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, mashq daftari bilan ishlagan sinflarda o'quvchilar topshiriqlarni ancha ishonchli, to'g'ri va tez bajaradi. Masalan, 3-sinf A sinfida mashq daftari asosida dars olib borilgan bo'lsa, B sinfda faqat darslik asosida ishlangan. Natijada A sinfidagi o'quvchilarning 80% masalalarni mustaqil bajargan, B sinfda esa bu ko'rsatkich 55%ni tashkil etgan.

Shuningdek, mashq daftari yordamida ishlagan sinfda o'quvchilarning darsga qiziqishi, topshiriqlarni kreativ tarzda bajarishi, masalaga yondashuvi yuqori bo'lgan. O'quvchilarning matematik tafakkuri, lo'nda va to'g'ri yozish ko'nikmalari ham shakllanmoqda. Yakuniy natijani baholashda mashq daftarining roli juda katta – o'quvchilarning qanday o'rganganliklari va qaysi mavzularda kamchiliklari borligini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Matematika darslarida mashq daftari o'quvchilarning matematik ko'nikmalarini rivojlantirish, ularni mustahkamlash va o'zlashtirish jarayonini samarali tashkil etishda juda muhim vosita hisoblanadi. U o'quvchilarga mustaqil ishlash, muammolarni yechish va kreativ yondashuvni rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, mashq daftari o'qituvchiga o'quvchilarning bilim darajasini baholash, ularga individual yordam ko'rsatish imkoniyatini yaratadi. Natijada mashq daftari – bu o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish, bilimlarni mustahkamlash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdagi asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mavjud tahlillar asosida shuni aytish mumkinki, mashq daftari boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning mustaqil ishlashiga, bilimlarini mustahkamlashiga, amaliyot bilan bog'lab borishiga va individual yondashuv asosida ta'lim olishiga samarali xizmat qiladi. Ayniqsa, matematika kabi aniq fanlarda darslik bilan uyg'un holda qo'llanilgan mashq daftarining o'rni beqiyos bo'lib, u o'quvchilarning kreativ fikrlashi, muammoga mustaqil yondashuvi va darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Shu asosda quyidagi takliflar ilgari suriladi: mashq daftarlarini har bir darslik asosida zamonaviy metodik yondashuvlar bilan boyitish; o'qituvchilarni mashq daftari bilan samarali ishlash metodikasiga o'rgatish; mashq daftarlarida differensial yondashuv asosidagi topshiriqlar sonini ko'paytirish; shuningdek, har yili ilmiy tadqiqotlar orqali mashq daftarlarining o'quvchilarga ko'rsatgan ta'sirini tizimli baholab borish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirova H. Boshlang'ich ta'limda darslik va mashq daftarlarining uyg'unligi. – Toshkent: Fan, 2017. – B. 42–47.
2. Karimova A. Boshlang'ich sinflarda mashq daftari bilan ishlash metodikasi. – Samarqand: Ma'rifat, 2020. – B. 68–74.
3. Mavlonov N. O'quv jarayonida mashq daftarlardan foydalanish samaradorligi. – Buxoro: Ilm ziyo, 2019. – B. 55–60.
4. Smith L. Workbooks and student performance in primary education. – New York: Scholarly Press, 2015. – pp. 122–129.
5. Qodirova M. Matematika darslarida individual yondashuv. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. – B. 81–88.
6. Ismoilov Z. Boshlang'ich sinf pedagogikasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022. – B. 93–97.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.